

ФОРМЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ

Боғибекова Малика Давронбек қизи

Магистрант, Методика преподавания
точных и естественных наук(математика)
Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются формы внеаудиторных самостоятельных работ в ВУЗах. Цели и структура внеаудиторных самостоятельных работ.

Ключевые слова: *внеаудиторная самостоятельная работа, курсовая работа, тематическое портфолио, инфографика, обобщающая таблица.*

В настоящее время существует очень много видов внеаудиторных самостоятельных работ: Написание реферата, написание эссе, подготовка доклада, подготовка курсовой работы, написание конспекта, составление глоссария, разработка проекта (индивидуального, группового), составление тематического портфолио работ, информационный поиск, использование инфографики, разработка мультимедийной презентации, построение сводной (обобщающей) таблицы, использование граф-схемы, методическая разработка учебного занятия, методическая разработка внеучебного мероприятия. В данной статье рассмотрим несколько из них.

Подготовка курсовой работы

Цель самостоятельной работы: систематизация теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных Фгос по специальности и направлению.

Курсовая работа — студенческое научное исследование по одной из базовых дисциплин учебного плана либо специальности, важный этап в подготовке к написанию выпускной квалификационной работы.

Виды курсовых работ:

— *курсовая работа по дисциплине* (научное руководство осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину);

— *курсовая работа по специальности* (научное руководство осуществляется преподавателем профильной кафедры).

Выполнение курсовой работы:

- 1) выбор темы и ее согласование с научным руководителем;
- 2) сбор материалов, необходимых для выполнения курсовой работы;
- 3) разработка плана курсовой работы и его утверждение научным руководителем;
- 4) систематизация и обработка отобранного материала по каждому из разделов работы или проблеме с применением современных методов;
- 5) формулирование выводов и обсуждение их с научным руководителем;
- 6) написание работы согласно требованиям стандарта и методическим указаниям к ее выполнению (введение, главы основной части, заключение, приложения, список литературы).

Планируемые результаты: овладение навыком самостоятельного научного исследования.

Составление тематического портфолио работ

Цель самостоятельной работы: развитие способности к систематизации и анализу информации по выбранной теме, работе с эмпирическими данными, способами и технологиями решения проблем.

Тематическое портфолио работ — материалы, отражающие цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы в рамках той или иной темы курса (модуля). портфолио работ состоит из нескольких разделов (согласуются с преподавателем).

Структура тематического портфолио работ:

- сопроводительный текст автора портфолио с описанием цели, предназначения и краткого описания документа;
- содержание или оглавление;
- органайзер (схемы, рисунки, таблицы, графики, диаграммы, гистограммы);
- лист наблюдений за процессами, которые произошли за время работы;
- письменные работы;
- видеофрагменты, компьютерные программы;
- рефлексивный журнал (личные соображения и вопросы студента, которые позволяют обнаружить связь между полученными и получаемыми знаниями).

Выполнение задания:

- 1) обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе;
- 2) выбрать рубрики и дать им названия;
- 3) найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы;
- 4) составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы;
- 5) подобрать необходимые источники информации (в том числе интернет-ресурсы)

- по теме и написать тезисы;
- 6) подобрать статистический материал, представив его в графическом виде; сделать выводы;
 - 7) подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео);
 - 8) составить план исследования;
 - 9) провести исследование, обработать результаты;
 - 10) проверить наличие ссылок на источники информации.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- повышение информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное пространство;
- способность использовать современные способы и технологии решения проблем.

Использование инфографики

Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы с помощью инфографики.

Инфографика — «область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и знаний» (в. в. лаптев).

Вариант задания: представить информацию по заданной теме с помощью зрительных форм — знаков, графического дизайна, рисунков, иллюстраций.

Выполнение задания:

- 1) выбор темы;
- 2) сбор информации (документальной и визуальной);
- 3) систематизация собранной информации;
- 4) создание плана презентации:
 - классификация информации по типу;
 - выбор тематики действия (инструктивная, исследовательская, имитационная);
 - выбор коммуникативной тактики (дискуссии и дебаты для точной передачи идеи);
 - выбор творческой тактики (создание новых форм и подходов к изучению и представлению информации);
 - систематизация информации по какому-либо принципу (по алфавиту, по времени, по категориям, по иерархии);
- 5) создание эскиза (для печатной инфографики) и раскадровка (для интернет-инфографики);
- 6) планирование и работа над графикой (создание основного и второстепенных

объектов).

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы.

Построение сводной (обобщающей) таблицы

Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы с помощью построения таблицы.

Сводная (обобщающая) таблица — концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных.

Варианты задания:

- представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы, выраженными в тексте в форме понятий или категорий;
- представить междисциплинарные связи изучаемой темы (дисциплины).

Правила составления таблицы:

- 1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования;
- 2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично;
- 3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измерения;
- 4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «нет сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире;
- 5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью точности;
- 6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом;
- 7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения;
- 8) в больших таблицах после каждых пяти строк делается промежуток для удобства чтения и анализа.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы.